

OLIV TA’LIM FAN VA INNOVATSIYALAR SOHASIDAGI ISLOHOTLAR

Abdurahimova Durdona

Andijon davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlang’ich

ta’lim yo’nalishi 1-kurs talabasi

dabdurahimova01@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, ularning mazmun-mohiyati hamda jamiyat taraqqiyotidagi o’rni yoritilgan. Xususan, ta’lim sifatini oshirish, oliy ta’lim muassasalari sonini ko’paytirish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, ilmiy tadqiqotlarni qo’llab-quvvatlash va innovatsion g’oyalarni amaliyotga joriy etish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, Prezidentimizning ushbu sohaga oid fikrlari asosida yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar va kelajak istiqbollari bayon etilgan.

Kalit so’zlar: Oliy ta’lim, fan, innovatsiya, islohotlar, ta’lim sifati, ilmiy tadqiqot, raqobatbardosh kadrlar, kredit-modul tizimi, akademik mobillik, xalqaro hamkorlik, zamonaviy texnologiyalar, raqamlashtirish, startap loyihalar, ilmiy salohiyat, yoshlar siyosati, grantlar, taraqqiyot, bilimli avlod.

Аннотация: В данной статье рассматриваются реформы, проводимые в сфере высшего образования, науки и инноваций, их содержание и роль в развитии общества. В частности, анализируются вопросы повышения качества образования, увеличения числа высших учебных заведений, развития международного сотрудничества, поддержки научных исследований и внедрения инновационных идей на практике. Также описываются возможности и перспективы, создаваемые для молодежи на основе идей Президента в этой области.

Ключевые слова: Высшее образование, наука, инновации, реформы, качество образования, научные исследования, конкурентоспособные кадры, кредитно-модульная система, академическая мобильность, международное

сотрудничество, современные технологии, цифровизация, стартап-проекты, научный потенциал, молодежная политика, гранты, развитие, образованное поколение.

Abstract: This article discusses the reforms being implemented in the field of higher education, science and innovation, their content and role in the development of society. In particular, the issues of improving the quality of education, increasing the number of higher education institutions, developing international cooperation, supporting scientific research and implementing innovative ideas in practice are analyzed. Also, the opportunities and future prospects created for young people based on the President's thoughts on this area are described.

Keywords: Higher education, science, innovation, reforms, quality of education, scientific research, competitive personnel, credit-module system, academic mobility, international cooperation, modern technologies, digitalization, startup projects, scientific potential, youth policy, grants, development, educated generation.

Kirish

Bugungi kunda dunyo taraqqiyoti bevosita ta’lim sifati, ilm-fan yutuqlari va innovatsion rivojlanish darajasi bilan belgilanmoqda. Har qanday davlatning barqaror iqtisodiy o’sishi va jamiyat farovonligi, avvalo, bilimli, malakali hamda zamonaviy fikrlaydigan kadrlar salohiyatiga bog‘liqdir. Shu nuqtayi nazardan, oliy ta’lim tizimi jamiyatning intellektual poydevorini shakllantiruvchi eng muhim sohalardan biri hisoblanadi.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar sohasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, oliy ta’lim muassasalari sonining oshirilishi, xorijiy universitetlar filiallarining ochilishi, kredit-modul tizimining joriy etilishi hamda ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yangi imkoniyatlarning yaratilishi bu sohada muhim o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi. Bularning barchasi yoshlar uchun sifatli ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytirish va xalqaro standartlarga mos mutaxassislar tayyorlashga xizmat qilmoqda.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Yangi O‘zbekistonni barpo etishda ilm-fan, ta’lim va innovatsiya eng muhim ustuvor yo‘nalish bo‘lib qoladi.”⁸⁹ Ushbu fikr mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning naqadar muhim va dolzarb ekanini yaqqol ifodalaydi.

Asosiy qism

Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar sohasidagi islohotlar mavzusi bo‘yicha bir qator ilmiy adabiyotlar, davlat dasturlari hamda rasmiy hujjatlar mavjud bo‘lib, ular mazkur yo‘nalishning nazariy va amaliy asoslarini yoritishga xizmat qiladi.

Avvalo, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqlari va farmonlari asosiy manba sifatida muhim o‘rin tutadi. Xususan, Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomalarida ta’lim tizimini isloh qilish, ilm-fanni rivojlantirish va innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish masalalari keng yoritilgan. Ushbu hujjatlarda oliy ta’lim muassasalarini modernizatsiya qilish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish zarurligi ta’kidlangan.

Umuman olganda, tahlil qilingan adabiyotlar oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar sohasidagi islohotlarning nazariy asoslarini mustahkamlab, ularning amaliy ahamiyatini ochib berishga xizmat qiladi.

“Ilm-fan va innovatsiyalarsiz hech bir sohada raqobatbardoshlikka erishib bo‘lmaydi.”⁹⁰

Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar sohasida olib borilayotgan islohotlar O‘zbekistonda yangi taraqqiyot bosqichini shakllantirmoqda. Ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, oliy ta’lim muassasalarida o‘qitish sifatini oshirish hamda xalqaro standartlarga mos o‘quv dasturlarini joriy etish orqali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga erishilmoqda. Shu bilan birga, ilm-fanni rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilib, ilmiy tadqiqotlar uchun grantlar ajratish, yosh olimlarni qo‘llab-quvvatlash va zamonaviy ilmiy markazlarni shakllantirish ishlari izchil amalga oshirilmoqda.

⁸⁹ Shavkat Mirziyoyev— Oliy Majlisga Murojaatnoma, 2020-yil 24-yanvar

⁹⁰ Sh. Mirziyoyev. Oliy Majlisga Murojaatnoma, 2021-yil 29-dekabr. – Toshkent: “Yangi O‘zbekiston nashriyoti”, 2022. – 78-bet

Innovatsion rivojlanish esa iqtisodiyot tarmoqlarida yangi texnologiyalarni joriy etish orqali samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda.⁹¹

O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ta’lim, fan va innovatsiya o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik mamlakatning barqaror rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Rivojlangan davlatlar tajribasi ham inson kapitaliga investitsiya kiritish va ilmiy salohiyatni oshirish iqtisodiy taraqqiyotning asosiy omili ekanini tasdiqlaydi.⁹² O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar ham aynan shu maqsadga yo‘naltirilgan bo‘lib, yosh avlodni zamonaviy bilim va ko‘nikmalar bilan ta’minlashni ko‘zlaydi.⁹³

Natijada, oliy ta’lim tizimining takomillashuvi, fan va innovatsiya sohalarining rivojlanishi mamlakatning global maydondagi o‘rnini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Bu jarayonlar esa bilimli, tashabbuskor va innovatsion fikrlaydigan avlodni shakllantirib, Yangi O‘zbekistonning kelajakdagi barqaror taraqqiyoti uchun mustahkam asos yaratmoqda.

Xulosa va takliflar

Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar sohasida olib borilayotgan islohotlar O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim o‘rin egallamoqda. Ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, ilmiy-tadqiqot ishlarini qo‘llab-quvvatlash hamda innovatsion faoliyatni rivojlantirish orqali mamlakatda raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, oliy ta’lim sifati va ilm-fan rivoji bevosita innovatsion iqtisodiyotning shakllanishiga xizmat qiladi hamda davlat taraqqiyotini jadallashtiradi. Shu sababli amalga oshirilayotgan islohotlar Yangi O‘zbekistonni bilimga asoslangan va texnologik jihatdan rivojlangan davlatga aylantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. SHavkat Mirziyoyev :Oliy Majlisga Murojaatnoma, 2020-yil 24-yanvar

⁹¹ Drucker P. Innovation and Entrepreneurship. – Harper & Row.

⁹² Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar sohasiga oid ilmiy maqolalar to‘plami. – Toshkent, 2020–2025.

⁹³ Schumpeter J. The Theory of Economic Development. – Harvard University Press.

2. Sh. Mirziyoyev. Oliy Majlisga Murojaatnoma, 2021-yil 29-dekabr. – Toshkent: “Yangi O‘zbekiston nashriyoti”, 2022. – 78-bet
3. Drucker P. Innovation and Entrepreneurship. – Harper & Row.
4. Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar sohasiga oid ilmiy maqolalar to‘plami. – Toshkent, 2020–2025.
5. Schumpeter J. The Theory of Economic Development. – Harvard University Press.